

Consumo de Café

Gracias por abrir esta encuesta. Para mi tesis de maestría, me gustaría conocer más sobre los hábitos y decisiones de compra de los consumidores de café. El objetivo es obtener una impresión de los criterios más importantes del consumidor cuando compra café. La encuesta se divide en tres partes. La primera sección es sobre hábitos de consumo de café, la segunda sección es sobre los criterios cuando compra café y finalmente, en la tercera sección, hay algunas preguntas sobre conciencia medioambiental. La encuesta puede ser completada en cinco minutos. ¡La encuesta es anónima! ¡Gracias por tomarse el tiempo para apoyar mi tesis de maestría!

Preguntas sobre Usted

1. Qué género tiene?

Markieren Sie nur ein Oval.

Hombre

Mujer

Otro

2. Qué edad tiene?

Markieren Sie nur ein Oval.

Menos de 20

20-30

31-40

41-50

51-60

61-70

más de 70

3. ¿Cuál es su nivel de educación más alto?

Markieren Sie nur ein Oval.

- No educación
- Formación profesional
- Madurez
- Título universitario (Bachillerato/Maestría/PhD)
- Otro

4. ¿Cuál es su actividad laboral?

Markieren Sie nur ein Oval.

- Trabajo a tiempo parcial
- Trabajo a tiempo completo
- Estudio / Escuela
- No tengo trabajo
- Otro

Preguntas sobre su consumo de café

¿Qué tipo de café le gusta más? ¿Y dónde lo compra?

5. ¿Dónde compra el café que toma en casa?

Markieren Sie nur ein Oval.

- Supermercado
- Directamente en una tostadería / cafetería
- Mercado
- Tiendas organicas
- Otro

Preguntas sobre su consumo de café

¿Qué tipo de café le gusta más? ¿Y dónde lo compra?

6. Si compra su café directamente de una tostadería / cafetería o otra pequeña tienda (no un supermercado), ¿qué tostadería o tiendas son?
-

Preguntas sobre su consumo de café

¿Qué tipo de café le gusta más? ¿Y dónde lo compra?

7. ¿Qué tipo de café toma principalmente en casa (o en el trabajo)?

*Explicaciones: En un café de "Single-Origin" (origen único), todos los granos de café provienen del mismo productor o de la misma cooperativa. En una mezcla de café ("Blends", por otro lado, se mezclan granos de café de diferentes orígenes y productores. Esto garantiza un sabor relativamente consistente, mientras que un café de "Single-Origin" puede tener un sabor, un poco diferente de un año a otro.

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Café instantáneo (por ejemplo Nescafé)
- Café de la cápsula (por ejemplo de Nespresso)
- Café de Single-Origin*
- Mezclas de café ("Blends") con cafés convencionales (por ejemplo Café Copacabana)
- Mezclas de café ("Blends") con cafés de especialidad (se lo compra normalmente en una cafetería de especialidad)
- No lo sé.
- Otro

Criterios de compra

Ahora, las preguntas son sobre la determinación de sus criterios para la compra de café. Entonces, aparecerá la misma pregunta seis veces. En cada pregunta, hay diferentes opciones de respuesta y diferentes combinaciones de respuestas. Para cada pregunta seleccione 1 criterio que sea el más importante para usted cuando compre café y 1 criterio que sea el menos importante para usted cuando compre café.

8. ¿Cuál de estos criterios cuando compras café, para usted, es...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... lo más importante?	... lo menos importante?
Precio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sabor / Gusto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certificación orgánica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certificación de comercio justo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. ¿Cuál de estos criterios cuando compras café, para usted, es...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... lo más importante?	... lo menos importante?
Información sobre el caficultor y la plantación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Café de sistemas agroforestales (no monocultivos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Transparencia de precios (¿quién gana cuánto con este café?)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hábito	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. ¿Cuál de estos criterios cuando compras café, para usted, es...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... lo más importante?	... lo menos importante?
Precio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certificación orgánica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Información sobre el caficultor y la plantación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Transparencia de precios (¿quién gana cuánto con este café?)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. ¿Cuál de estos criterios cuando compras café, para usted, es...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... lo más importante?	... lo menos importante?
Sabor / Gusto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certificación de comercio justo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Café de sistemas agroforestales (no monocultivos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hábito	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12. ¿Cuál de estos criterios cuando compras café, para usted, es...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... lo más importante?	... lo menos importante?
Precio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certificación orgánica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Café de sistemas agroforestales (no monocultivos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hábito	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13. ¿Cuál de estos criterios cuando compras café, para usted, es...

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	... lo más importante?	... lo menos importante?
Sabor / Gusto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certificación de comercio justo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Transparencia de precios (¿quién gana cuánto con este café?)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Información sobre el caficultor y la plantación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Conciencia medioambiental

Para concluir esta encuesta, le harán nueve preguntas sobre su conciencia ambiental. Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes declaraciones.

14. Los problemas ambientales causados por el hombre como la deforestación o el plástico en los océanos me indignan.

Markieren Sie nur ein Oval.

No estoy de acuerdo para nada.

1

2

3

4

5

6

7

Estoy totalmente de acuerdo.

15. La pérdida mundial de biodiversidad me preocupa.

Markieren Sie nur ein Oval.

No estoy de acuerdo para nada.

1

2

3

4

5

6

7

Estoy totalmente de acuerdo.

16. Me preocupa pensar en las condiciones ambientales en las que probablemente tendrán que vivir las generaciones futuras.

Markieren Sie nur ein Oval.

No estoy de acuerdo para nada.

1

2

3

4

5

6

7

Estoy totalmente de acuerdo.

17. Cada uno tiene la responsabilidad de dejar un medio ambiente digno de vivir para las generaciones futuras.

Markieren Sie nur ein Oval.

No estoy de acuerdo para nada.

1

2

3

4

5

6

7

Estoy totalmente de acuerdo.

18. Una mayor protección del medio ambiente también significa una mayor calidad de vida y salud para todos.

Markieren Sie nur ein Oval.

No estoy de acuerdo para nada.

1

2

3

4

5

6

7

Estoy totalmente de acuerdo.

19. Por el bien del medio ambiente, todos deberíamos estar preparados para reducir nuestro actual nivel de vida.

Markieren Sie nur ein Oval.

No estoy de acuerdo para nada.

1

2

3

4

5

6

7

Estoy totalmente de acuerdo.

20. Para mis trayectos diarios, uso mi bicicleta, el transporte público o camino.

Markieren Sie nur ein Oval.

Nunca.

1

2

3

4

5

6

7

Siempre.

21. Si es posible, compro alimentos de cultivo orgánico o con certificaciones similares.

Markieren Sie nur ein Oval.

Nunca.

1

2

3

4

5

6

7

Siempre.

22. Hago una dieta vegetariana / vegana.

Markieren Sie nur ein Oval.

Nunca.

1

2

3

4

5

6

7

Siempre.

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Google

Formulare